

05.00.00 - TEXNIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 1 | 2026 | ISSN: 2181-1571

MEVA VA SABZAVOTLARNI INFRAQIZIL USULDA QURITISHDA
NAMLIKNING O'ZGARISHI VA VAZN YO'QOTISH DINAMIKASI

Raxmatov Gulomjon Raxmonberdiyevich^{*1}, Mo'minov Tohirjon N²

¹ Farg'ona davlat universiteti

² Farg'ona davlat universiteti magistranti

* ✉ rahmatovgulomjon23@gmail.com

Received: 19 May 2026 | Accepted: 19 May 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarining infraqizil nurlar yordamida quritish qurilmasida o'tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari tahlil qilingan. Turli meva va sabzavot namunalari infraqizil quritish apparatida quritilgan bo'lib, qurilmaning ayrim texnik parametrlari va mahsulotning sifat ko'rsatkichlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: infraqizil nurlanish, quritish texnologiyasi, funksional keramika, kvars naycha, issiqlik sig'imi, issiqlik almashinuvi, konveksiya.

KIRISH

Meva va sabzavotlarni sifatli saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy izlanishlarni olib borish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni va 2023 yil 5 apreldagi PQ-113-sonli Qarori qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni rivojlantirish va oziq-ovqat sanoatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim chora-tadbirlarni belgilab berdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash darajasi turlicha bo'lib, u dastlabki va chuqur qayta ishlashga bo'linadi. Dastlabki qayta ishlashga quritish kabi sodda usullar kiradi. Chuqur qayta ishlash esa konservatsiya, qadoqlash va boshqa bir necha bosqichli jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Mevani quritish misolida (masalan, o'rikdan turshak tayyorlash) jarayon bir necha bosqichdan iborat: mevani kalibrlash (o'lchamiga qarab saralash), yuvish, blansirlash, oltingugurt bilan dudlash va quritish. O'rikning turshakbop navlari sifatida «Yubileyniy Navoiy», «Ko'rsodiq», «Komsomolskiy», «Isfarak» kabi navlar ajratiladi. Mevalarning yetilishi darajasi quritish rejimiga bevosita ta'sir qiladi.

Quriladigan meva avval chang va tuproqdan tozalanib, yuviladi, keyin qaynoq suvda yoki maxsus eritmada blansirlanadi. Bu jarayon oltingugurt bilan dudlashni tezlashtiradi. Dudlash uchun 2 kg mahsulotga 4–5 gramm oltingugurt sarflanib, 1,5 soat vaqt talab etiladi. Dudlangan meva ochiq havoda 3–4 kun quritilgandan soʻng, 2–3 kun oʻtgach agʻdarib qoʻyiladi va bir tekis qurib, poʻsti ajralmaydigan boʻlganida jarayon tugallanadi.

1-rasm. Meva, sabzovot va koʻkatlarni infraqizil quritish konveyyer qurilmasining sxematik koʻrinishi. 1-transportyor lenta, 2-rolik, rolik tutgich, 4-tekislagich tutgichi, tekislagich, 6-tekislagich lentasi, 7-infraqizil nurlatgich, 8-nam xavo yoʻli, 9-quritilgan maxsulot, 10-elektr motor, 11-tok manbai.

Zamonaviy davrda mahsulotlarni quritishning eng istiqbolli usullaridan biri infraqizil nurlanish usuli hisoblanadi. Ushbu usulning afzalliklari quyidagilardan iborat: quritish jarayoni tez kechadi, mahsulotning tabiiy tuzilishi va rangi saqlanadi, vitaminlar va biologik faol moddalarning 75–90 % gacha qismi saqlanib qoladi. Infraqizil nurlar 40–60 °C haroratda mikroorganizmlarning oʻlishiga ham yordam beradi.

1-grafik. Maxsulot qatlami balandligining quritgich ish unumiga ta'siri.

Funksional keramikadan foydalanilgan infraqizil nurlanishda nurlanish to'liq uzunligi suvning yutish spektriga moslashtiriladi. Bu esa mahsulotning tovar ko'rinishini saqlash va tarkibidagi mikro- va makroelementlarning 90 % dan ortiq qismining saqlanishini ta'minlaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

1-jadval. Infraqizil quritish natijalari

Mahsulot nomi	Qurish vaqtidagi mahsulot qatlami balandligi, (sm)		Qurishdan avvalgi mahsulot vazni, (kg)	Qurigandan so'ng mahsulot vazni, (kg)	Qurish jarayonida yo'qotilgan vazn, (kg)	Qurish jarayonida yo'qotilgan vazn, (%)	Qurish jarayonida mahsulotning qolgan vazni, (%)
	Qurish vaqti, (soat)						
Sabzovot va ko'katlarda							
Piyoz	4-5	10-12	4	2.4	1.6	60.2	39.8
Sabzi	4-5	6-7	3	1.8	1.2	60.0	40.0
(somon shaklda)							
Ukrop	4-5	3-3.5	6	1.8	4.2	30	70
Kashnich	4-5	3-4	6	1.8	4.2	30	70
Mevalar bo'yicha							
Olcha	3.5	36	3.5	2.1	1.4	60.0	40.0
Olma	4	10	3.5	1.66	1.84	47.5	52.5

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sabzovotlarda suv miqdori 16–61 % oralig'ida, mevalarda esa 45–62 % atrofida bo'lgani aniqlandi. Quritish jarayonida vazn yo'qotish sabzovotlarda 17–51 %, mevalarda 42–67 % ni tashkil etdi.

2-jadval

Mevalarni quritish jarayonida undagi namlik miqdorining ko'rsatkichlari

Maxsulot	Quritish harorati, °C	Quritishdan oldingi tayyorgarlik	Quritish davomida (minutda) qolgan namlik miqdori, %				
			gacha				
			100	80	60	40	20
Olma	100	Ishlov berilmasdan	42	51	59	74	84
	100	Blanshirlanib	33	47	52	68	76
	55-60	Infraqizil nurlanish	25	34	41	53	67
Sabzi	100	Ishlov berilmasdan	37	49	51	72	82
	100	Blanshirlanib	34	47	54	71	82
	55-60	Infraqizil nurlanish	21	32	39	51	72
Piyoz	100	Ishlov berilmasdan	28	41	54	69	91
	100	Blanshirlanib	23	37	49	64	87
	55-60	Infraqizil nurlanish	18	31	44	59	84

XULOSA

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni samarali tashkil etish uchun xomashyo bazasining yetarliligi va qayta ishlash uskunalarning texnik quvvatini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Infraqizil quritish usuli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi eng samarali va istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib, mahsulot sifatini yuqori darajada saqlash imkonini beradi.

References

- [1] 1.

2. Raxmonberdiyevich, R.G'. (2022). Infraqizil qurilmada qishloq ho'jaligi mahsulotlarini quritish samaradorligi. *Scientific Impulse*, 1(3), 239-242.
- 3.
4. Raxmonberdiyevich, R.G', & Yusupova, F. K. (2023). Quritish qurilmasining texnik kattaliklarini asoslash. o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 84-88.
- 5.
6. Raxmonberdiyevich, R.G., & Komilovna, Y. F. (2023). Analysis of some indicators in a conveyor belt dryer. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 424-430.
- 7.
8. Onarqulov, K.E., Raxmatov, G., & Xoldorov, M.B.O.G.L. (2023). Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini infraqizil quritish va sifatli saqlashdagi ayrim tahlillar. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 295-300.
9. Gulomjon, R. (2022). Infraqizil nurlanish asosidagi sinov qurilmaning texnik kattaliklarini asoslash. *Физико-технологического образования*, (6).
10. Rahmonberdiyevich, R. G. (2016). Physical principles of dry vegetables fruit products under the influence of Infrared. *European science review*, (9-10), 203-205.
- 11.
12. Рахматов, Г.П. (2018). Некоторые физические методы сушки сельскохозяйственной продукции. In *инновационное развитие и потенциал современной науки* (pp. 94-98).
- 13.
14. Рахматов, Г.П. (2016). Влияние импульсного ИК-излучения на процесс сушки и качество волокна хлопка-сырца. *European research*, (10 (21)), 24-25.
15. Onarqulov, K., & Raxmatov, G'. Namlikni kamaytirishda ayrim usullar. O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi termiz davlat universiteti, 293.
- 16.
17. Rakhmatov, G.R. (2016). Installation of the IR dryer of raw cotton. *European Science Review*, (5-6), 185-186.
18. Рахматов, Г.П. Инфракрасная технология сушки сельскохозяйственной продукции. O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti, 239.
- 19.
20. Рахматов, Г.П. (2017). *Некоторые изменения в сушке волокна* (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).
21. Рахматов, Г. П. (2023, November). Анализ показателей качества хлопка инфракрасной сушки. In *Fergana state university conference* (pp. 112-112).
22. Raxmonberdiyevich, R. G'. (2023, November). Quritish jarayonining fizik-kimyoviy mohiyati. In *Fergana state university conference*.
23. Rakhmatov, G., & Kayumov, A. M. (2024, March). Analysis of process intensity and quality indicators of cotton drying using infrared radiation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.
24. Kayumov, A. M., & Rakhmatov, G. (2024, March). Technology of cotton layer leveling in the infrared drying device. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.
- 25.
26. G.Rakhmatov "Theoretical basis for ensuring a cotton layer on a conveyor belt" International scientific journal science and innovation special issue april, 2024|issn: 2181-3337|scientists.uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10933105>
27. Kayumov, A. M., Eshmatov, B., & Rakhmatov, G. (2024). Analysis of changes in cotton moisture under the influence of infrared (IR) radiation. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 93, p. 02013). EDP Sciences.
28. G'.R.Raxmatov Infraqizil quritishning mahsulot sifat kattaliklariga ta'siri, <https://journal.fdu.uz>, ISSN 2181-1571, Aniq va tabiiy fanlar, 2024/№3.
29. Raxmatov G'ulomjon Raxmonberdiyevich Infraqizil nurlanishning paxta xom-ashyosi kattaliklariga ta'siri, *Scientific Journal of Construction and education* ISSN 2181-3779, Volume 4, issue 4 2025.
30. G'ulomjon Raxmonberdiyevich Rahmatov Mahsulotlarni qayta ishlashda infraqizil nurlanishning samaradorlik ta'siri, *Academic Research in Educational Sciences* ISSN: 2181-1385 Volume 5 | Issue 10 | 2024.
31. Xudayberdiyev T. L., Mamatov T. B. Kichik korxonalarda sabzavotlarni konvektiv usulda quritish texnologiyasini asoslash. Monografiya. Namangan 2019.